

УДК 338.486 EDN: HJRJKA
DOI: 10.5281/zenodo.11177137

ГРИБОВА Диана Викторовна

*Мелитопольский государственный университет (Мелитополь, Запорожская обл., РФ)
доктор экономических наук, доцент; e-mail: dianagribova38@gmail.com*

К ВОПРОСУ О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ В РФ

Цель исследования – проанализировать стратегию развития туризма в России с точки зрения результатов, перспектив, эффективности реализации. Задачи: определить соблюдение принципов стратегического планирования в документе «Стратегия развития туризма в РФ до 2035 года»; выяснить перспективы реализации стратегии; определить возможность совершенствования стратегии. Методы исследования: стратегический анализ, компаративистский и исторический методы для сопоставления изменений в развитии туристической индустрии. Результаты: 1. Определено, что в целом Стратегия развития туризма в Российской Федерации обеспечивается мерами государственной поддержки, сформулирована система мер по развитию туристской индустрии, которая уже приносит свои результаты. 2. Организационный механизм реализации стратегии находится в активном развитии, меняется организационная структура управления отраслью. 3. Учитывая специфику текущего момента, предлагается усовершенствовать стратегию в следующих направлениях: использование синергетических эффектов, более глубокая цифровизация, использование активных средств интернет-продвижения.

Ключевые слова: стратегия развития; туризм, внутренний туризм, въездной туризм, туристический кэшбэк, популяризация туризма, брендирование территорий

Для цитирования: Грибова Д.В. К вопросу о стратегии развития туристической индустрии в РФ // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №1. С. 54–61. DOI: 10.5281/zenodo.11177137.

Дата поступления в редакцию: 25 января 2024 г.

Дата утверждения в печать: 15 марта 2024 г.

Diana V. GRIBOVA

Melitopol State University (Melitopol, Zaporozhye region, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: dianagribova38@gmail.com

STRATEGIES FOR THE TOURISM INDUSTRY DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract. *The study is aimed at analyzing the tourism development strategy of in Russia in terms of results, prospects, and effectiveness of implementation. Tasks: to determine compliance with the principles of strategic planning in the document "Strategy for the development of tourism in the Russian Federation until 2035"; to find out the prospects for the implementation of the strategy; determine the possibility of improving the strategy. Research methods: strategic analysis, comparative and historical methods for comparing changes in the development of the tourism industry. Results: 1. It is determined that, in general, the Strategy of tourism development in the Russian Federation is provided by measures of state support, a system of measures for the tourism industry development has been formulated, which is already yielding results. 2. The organizational mechanism of the strategy implementation is in active development; the organizational structure of the industry management is changing. 3. Considering the specifics of the current moment, it is proposed to improve the strategy in the following areas: the use of synergetic effects, deeper digitalization, the use of active means of Internet promotion.*

Keywords: *development strategy, tourism, domestic tourism, inbound tourism, tourist cashback, popularization of tourism, branding of territories*

Citation: Gribova, D. V. (2024). Strategies for the tourism industry development in the Russian Federation. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(1), 54–61. doi: 10.5281/zenodo.11177137. (In Russ.).

Article History

Received 25 January 2024
Accepted 15 March 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В настоящее время туристическая индустрия является стратегически важным направлением развития. Политическая обстановка, эпидемия вируса, другие неблагоприятные факторы внешней среды привели к необходимости полного пересмотра стратегии развития данного направления. Многие внешние направления перестали развиваться, произошла переориентация на внутренний туризм. Встали вопросы наличия необходимой инфраструктуры, качественной сферы обслуживания увеличивающихся туристических потоков. В данном аспекте существует ещё большое количество нерешённых проблем, конкурентоспособность отечественных средств размещения во многих случаях ниже, чем западных отелей и гостиниц. Уровень сервиса, индустрия развлечения отстают в своём развитии по сравнению с лучшим мировым опытом. Для решения указанных проблем можно использовать современный метод стратегического управления. Формирование и реализация стратегии развития поможет туристической индустрии повысить свою конкурентоспособность в мировом туризме.

Анализ последних исследований и публикаций

В научной литературе имеется достаточное число публикаций, которые раскрывают проблемы стратегического развития туризма в России. Важность государственного регулирования туристической сферы на региональном уровне подчёркивает в своей публикации М.М. Киреева, ссылаясь на опыт ЦФО РФ [2]. Подчёркивается деятельность таких инструментов стратегического планирования, как сценарный анализ, кластерный подход, брендинг территории, цифровизация.

Необходимость использования активной государственной политики для поддержки туристической отрасли проанализирована в публикации авторов из г. Белгород, где они отмечают действенность определённых мер в области стимулирования внутреннего туризма: предоставление грантов на развитие новых

проектов, совершенствование законодательной базы в сфере туризма, налоговые послабления предприятиям данной сферы, активизация продвижения конкретных территорий [3].

Мобилизационная парадигма развития туризма выдвигается в публикации Е.А. Джанджугазовой и М.В. Кобяк [1], где авторы проанализировали программные документы государственного стратегического планирования и рассмотрели возможности решения задачи активизации внутреннего и въездного направлений туризма. Отмечается необходимость использования проактивного подхода для перспективного развития туристической отрасли и поощрение инвестиционной активности субъектов.

Сибирские авторы [5] подчёркивают необходимость использования маркетингового подхода в ходе реализации стратегии развития туризма на региональном уровне. Предложена концепция комплекса маркетинга для туристической отрасли, сделан вывод о необходимости корректировки набора статистических показателей в рамках государственной статистики для более полного стратегического анализа отрасли.

Е.Е. Панина [4] выполнила подробный анализ компетенций различных структур в области государственной поддержки туризма: Рассмотрены полномочия: Федерального агентства по туризму РФ, Федерального агентства по делам национальностей, АО «Корпорация Туризм. РФ», Корпорации МСП, Корпораций отдельных регионов. Сделан интересный вывод об использовании синергетического эффекта результатов национальных проектов в сфере транспорта, здравоохранения, культуры, образования и др.

Материалы и методы

В работе использовались такие общенаучные методы исследования, как стратегический анализ, компаративистский и исторический методы для сопоставления изменений в развитии туристической индустрии.

Результаты исследования

Государственное управление развитием социально-экономической системы РФ

происходит в рамках стратегического планирования в соответствии с федеральным законодательством¹. В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации», стратегия развития должна включать в себя такие компоненты: система долгосрочных приоритетов, цели и задачи государственного управления. Направленность стратегии – обеспечение устойчивого и сбалансированного развития. Стратегию развития разрабатывают и реализуют три ветви власти: государственная, региональная и местная. В соответствии со ст. 7 упомянутого закона, в ходе стратегического планирования необходимо соблюдать ряд принципов (рис. 1).

Рис. 1 – Принципы стратегического планирования в РФ [1]

Далее рассмотрим, соблюдаются ли данные принципы в ходе разработки и реализации стратегии развития туристической отрасли. В настоящее время развитие туризма находится в ведении Департамента развития туризма Министерства экономического

развития Российской Федерации. Задачи данной структуры, организованной в 2022 г., показаны на рис. 2.

Рис. 2 – Задачи Департамента развития туризма Минэкономразвития РФ

До 20 октября 2022 г. функции развития туризма были возложены на Федеральное агентство – Ростуризм². Преобразование управленческих структур было проведено в целях концентрации государственных усилий. Эксперты по-разному оценивают такую реструктуризацию. Ростуризм существовал с 2004 года и в его ведении находилось исполнение национального проекта «Туризм и гостеприимство», программа туристического кэшбэка, субсидии на чартерные программы, поддержка малых предприятий, стимулирование инвесторов посредством льгот. Однако, вопросы реализации многих инвестиционных проектов в сфере гостеприимства и туризма были в компетенции Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. По мнению некоторых губернаторов, которое они высказали напрямую Президенту РФ В.В. Путину во время заседания Госсовета, в туризме ощущалась нехватка «единого окна», органа, курирующего все вопросы, которые касаются развития туризма³.

Сама Стратегия развития туризма была утверждена в 2019 году⁴. Период планиро-

¹ Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О стратегическом планировании в Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/01fbae25b3040955277cbd70aa1b907cceda878e/

² Указ Президента РФ от 20.10.2022 №759 «О некоторых вопросах государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_429389/

³ Путин упразднил Ростуризм. Что важно знать // РБК. 20.10.2022. URL: <https://www.rbc.ru/society/20/10/2022/6350e7d69a79475650e6cd68>

вания в данном документе – 2020–2035 годы. Поскольку документ был разработан в 2019 г., ситуация, связанная с пандемией коронавируса в нём не отражена. Стратегический анализ развития туризма в России вывил в качестве преимуществ большое число точек притяжения туристов на территории России, которые могут формировать туристические продукты в разных направлениях. Определены и ограничения: высокая стоимость транспортных затрат, низкая привлекательность курортов, слабая эффективность брендинга территорий, технические сложности с получением виз.

В качестве целей стратегии определены: 1) уже рассмотренное на рис. 2 целевое направление; 2) повышение социальной эффективности туризма, рост доступности туристических услуг для граждан России.

Стратегия предлагает определённые мероприятия по развитию туризма, которые выделены в отдельные направления, исполнение которых подтверждается показателями. Стратегические направления развития туризма следующие:

- грантовая поддержка инициативных проектов в сфере въездного и внутреннего туризма;
- осуществление льготного кредитования инвестиционных проектов в сфере

туристической инфраструктуры;

- поддержка проектов в области строительства и реконструкции объектов инфраструктуры, предусматривается финансирование долгосрочных проектов;
- проведение «программы кэшбэка», оплата части стоимости туристических поездок в пределах России;
- поддержка детского отдыха (лечение, восстановление, укрепление здоровья) путём программы «детский кэшбэк»;
- стимулирование межрегиональных туристических потоков, включая межсезонье, включая яхтенный туризм;
- осуществление федеральной программы популяризации туризма, использование в качестве повода Всемирный день туризма;
- поддержание передового опыта в сфере туризма, вручение премий лучшим проектам;
- осуществление стандартизации в туристической отрасли, преимущественно в арктической зоне;
- расширение цифровизации в отрасли посредством использования Единого портала.

В табл. 1 представлены направления Стратегии развития туризма, фактическое исполнение целевых индикаторов, плановые показатели на 2035 год.

Таблица 1 – Ключевые показатели достижения результатов Стратегии развития туризма в Российской Федерации

Показатели	Фактические значения по годам				План на 2035 г.	Темп роста, 2035/2020
	2020	2021	Изменение	Темп прироста		
Кол-во туристических поездок, млн. чел.	45,22	56,52	11,3	25,0	143,93	318,3
Кол-во въездных турпоездок иностранных граждан в РФ, ед.	6,36	5,08	-1,28	-20,1	52,0	817,6
Экспорт услуг по статье «Поездки», млрд. USD	2,85	4,0	1,15	40,4	28,6	1003,5
Средняя численность работников туристической индустрии, млн. чел.	1,66	2,34	0,68	41,0	4,96	298,8
Кол-во номеров в классифицированных КСР, тыс. ед.	755	730,1	-24,9	-3,3	948	125,6

⁴ Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2019 №2129-р (ред. от 07.02.2022) «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333756

Рассматривая динамику за 2021 г., можно отметить рост количества туристических поездок на четверть, в итоге при сохранении подобных темпов прироста достичь целевого значения показателя за 2035 год (рост в 3 раза) вполне реально.

Количество въездных поездок иностранных граждан сократилось на 20%, при том, что целевой ориентир – рост в 8 раз [6]. Над данным показателем следует очень активно поработать, поскольку пока достижение плановых значений не представляется возможным. Сокращение показателя связано с политическими факторами, пока прогнозирование

дальнейшего развития событий затруднено, поэтому необходимо предпринимать усилия по привлечению туристов из стран с дружественной по отношению к России политикой.

Положительным фактором можно назвать рост численности работников туризма на 41%, это говорит о наличии трудового потенциала для развития отрасли [7].

Сокращение номеров в средствах размещения на 3,3% отрицательно характеризует развитие инфраструктуры туризма, здесь прослеживается влияние пандемии, периода вынужденного простоя, с которым не все субъекты хозяйствования смогли справиться.

Таблица 2 – Анализ соблюдения принципов стратегического планирования в документе «Стратегии развития туризма в Российской Федерации» по состоянию на конец 2023 г.

<i>Принцип планирования</i>	<i>Комментарий</i>
1. Единство и целостность	Единство отчётности и методологии прослеживается на федеральном уровне, на региональном уровне требования к отчётности не стандартизированы
2. Разграничение полномочий	Принцип соблюдается, проведена реорганизация управляющей структуры
3. Преемственность и непрерывность	Наблюдается преемственность, стратегия, действующая в настоящее время, продолжает реализацию направлений, изложенных в ряде ранее принятых документах (в частности, в «Стратегии развития туризма до 2020 года»)
4. Сбалансированность системы	В целом наблюдается сбалансированность и согласованность целей, результатов и ресурсов
5. Результативность и эффективность	Соответствие данному принципу проверить сложно, поскольку сравнительный анализ не использован при планировании
6. Прозрачность (открытость)	Соблюдается в полной мере, документация опубликована на сайте Департамента по развитию туризма
7. Реалистичность	Реалистичность поставленных целей в настоящее время оценить сложно с учётом нестабильности внешней среды, имеющаяся динамика говорит о средней степени реалистичности (по показателю «Количество туристических поездок» цели достижения реалистичны полностью, а по показателю въездных поездок иностранных туристов цели пока не представляются достижимыми)
8. Ресурсная обеспеченность	Ресурсами стратегия обеспечена, для её реализации заложено
9. Измеряемость цели	Цели имеют измеряемые параметры, которые пересматриваются при необходимости, в последний раз – в феврале 2022 года ⁵
10. Соответствие показателей целям	Показатели в целом соответствуют поставленным стратегическим целям, однако можно расширить спектр показателей по цели «улучшение имиджа туристических продуктов» и «повышение доступности туризма»
11. Программно-целевой принцип	Соблюдается, разрабатываются взаимоувязанные программы
12. Ответственность участников	Формально соблюдается, за реализацию в настоящее время отвечает Минэкономразвития

⁵ Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2022 № 187-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 20.09.2019 №2129-р». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_409082/

Результаты анализа документа «Стратегия развития туризма в российской Федерации» на соответствие соблюдению принципов стратегического планирования, указанных на рис. 1, приведены в табл. 2.

Учитывая специфику текущего момента, предлагается усовершенствовать стратегию в следующих направлениях: использование синергетических эффектов, более глубокая цифровизация, использование активных средств интернет-продвижения.

Для того, чтобы более активно использовать синергетические эффекты, необходимо более плотно увязывать различные стратегические документы, например, в сфере развития туризма, важное значение имеет Стратегия развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации, Стратегия развития экспорта услуг до 2025 года.

Более широкое использование цифровых технологий может помочь реализации цели улучшения имиджа территорий и

продвижению туристических продуктов. Необходимо более активная программа SMM-продвижения российского туризма.

Выводы

В результате проведённого исследования получены следующие выводы.

1. Определено, что в целом Стратегия развития туризма в Российской Федерации обеспечивается мерами государственной поддержки, сформулирована система мер по развитию туристской индустрии, которая уже приносит свои результаты.

2. Организационный механизм реализации стратегии находится в активном развитии, меняется организационная структура управления отраслью.

3. Учитывая специфику текущего момента, предлагается усовершенствовать стратегию в следующих направлениях: использование синергетических эффектов, более глубокая цифровизация, использование активных средств интернет-продвижения.

Список источников

1. Джанджугазова Е.А., Кобяк М.В. Траектория развития туризма в РФ: от программных документов до корпорации // Российские регионы: взгляд в будущее. 2021. Т.8. №2. С. 1-10.
2. Киреева М.М. Совершенствование инструментов государственного регулирования как основы использования ресурсного потенциала сферы туризма субъектов ЦФО РФ // Учёные записки Крымского инженерно-педагогического ун-та. 2021. №1(71). С. 106-114. doi: 10.34771/UZCEPU.2021.71.1.021.
3. Макринова Е.И., Лысенко В.В., Рыбочкина Е.А. Формирование активной политики государства в сфере поддержки индустрии туризма в условиях кризиса // Вестник Белгородского ун-та кооперации, экономики и права. 2020. №4(83). С. 27-41.
4. Панина Е.Е. Меры государственной поддержки туризма в РФ // Russian Economic Bulletin. 2022. Т.5. №4. С. 217-220.
5. Федорова Н.В., Данильченко Ю.В., Якимова Е.А. Совершенствование туристской отрасли в регионах РФ на основе разработки маркетинговой стратегии развития внутреннего туризма // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2021. №11-2. С. 318-325.
6. Вавилов И.В., Мельниченко Н.Ф. Развитие внутреннего туризма – фактор устойчивого развития территории. В сб.: Потенциал российской экономики и инновационные пути его реализации: Мат. Всерос. науч.-практич. конф. студ. и асп. / Под ред. Т.В. Ивашкевич, А.И. Ковалёва, О.В. Фрик, Д.В. Саврасовой. Омск, 2022. С. 262-267.
7. Назаров С.Д. Развитие внутреннего туризма в России как фактора экономического развития страны // Современная математика и концепции инновационного математического образования. 2021. Т.8. №1. С. 467-471.

References

1. Dzhandzhugazova, E. A., & Kobayak, M. V. (2021). Traektoriya razvitiya turizma v RF: ot programmnykh dokumentov do korporatsii [Trajectory of tourism development in the Russian Federation: from program documents to corporations]. *Rossijskie regiony: vzglyad v budushchee [Russian regions: a look into the future]*, 8(2), 1-10. (In Russ.).
2. Kireeva, M. M. (2021). Sovershenstvovanie instrumentov gosudarstvennogo regulirovaniya kak osnovy ispolizovaniya resursnogo potentsiala sfery turizma sub'ektov TsFO RF [Improving the instruments of state regulation as the basis for using the resource potential of the tourism sector of the subjects of the Central Federal District of the Russian Federation]. *Uchjonye zapiski Krymskogo inzhenerno-pedagogicheskogo universiteta [Scientific Notes of the Crimean Engineering and Pedagogical University]*, 1(71), 106-114. (In Russ.).
3. Makrinova, E. I., Lysenko, V. V., & Rybochkina, E. A. (2020). Formirovanie aktivnoj politiki gosudarstva v sfere podderzhki industrii turizma v usloviyakh krizisa [Formation of an active state policy in the sphere of supporting the tourism industry in conditions of crisis]. *Vestnik Belgorodskogo universiteta kooperatsii, ekonomiki i prava [Bulletin of the Belgorod University of Cooperation, Economics and Law]*, 4(83), 27-41. (In Russ.).
4. Panina, E. E. (2022). Mery gosudarstvennoj podderzhki turizma v RF [Measures of state support for tourism in the Russian Federation]. *Russian Economic Bulletin*, 5(4), 217-220. (In Russ.).
5. Fedorova, N. V., Danilchenko, Yu. V., & Yakimova E. A. (2021). Sovershenstvovanie turistskoj otrasli v regionakh RF na osnove razrabotki marketingovoj strategii razvitiya vnutrennego turizma [Improvement of the tourism industry in the regions of the Russian Federation based on the development of a marketing strategy for the development of domestic tourism]. *Vestnik Altajskoj akademii ekonomiki i prava [Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law]*, 11-2, 318-325. (In Russ.).
6. Vavilov, I. V., & Melnichenko, N. F. (2022). Razvitie vnutrennego turizma – faktor ustojchivogo razvitiya territorii [The development of domestic tourism is a factor in the sustainable development of the territory]. In coll.: *Potentsial rossijskoj ekonomiki i innovatsionnye puti ego realizatsii [The potential of the Russian economy and innovative ways to realize]: Materials of the All-Russian scientific and practical conference of students and graduate students*. Ed. by T.V. Ivashkevich, A. I. Kovaleva, O. V. Frick, & D. V. Savrasova. Omsk, 262-267. (In Russ.).
7. Nazarov, S. D. (2021). Razvitie vnutrennego turizma v Rossii kak faktora ekonomicheskogo razvitiya strany [Development of domestic tourism in Russia as a factor in the country's economic development]. *Sovremennaya matematika i kontseptsii innovatsionnogo matematicheskogo obrazovaniya [Modern mathematics and concepts of innovative mathematical education]*, 8(1), 467-471. (In Russ.).